

PRAXIOLOGIA LECȚIEI MODERNE: ABORDĂRI INOVATIVE

DOI: 10.5281/zenodo.3567633
CZU: 37.091

Doctor în științe fizico-matematice,
conferențiar universitar, **Ion ACHIRI**
Institutul de Științe ale Educației

PRAXIOLOGY OF THE MODERN LESSON: INNOVATIVE APPROACHES

Abstract. The article addresses a significant problem for the quality of education - the quality of the modern lesson. Some innovative approaches regarding the praxiology of the lesson are proposed, approaches that will lead to an increase in the quality of the lesson and to the fulfillment of the provisions of the child-friendly school. The innovative provisions refer to the requirements for a modern lesson, to the classification and structuring of the lessons, to the methodology of developing a didactic project, to the active learning and motivation and to the objectives of the lesson.

Keywords: quality, education, modern lesson, educational process, classification, structure, objective, school competence, type of lesson, didactic project.

Rezumat: Articolul abordează o problemă semnificativă pentru calitatea în educație – calitatea proiectului de lecție modernă. Sunt propuse unele idei inovative privind praxiologia demersului didactic ce vor conduce la sporirea calității instruirii și la realizarea prevederilor școlii prietenoase copilului. Ne referim aici la cerințele pentru o lecție modernă, la clasificarea și structurarea lecțiilor, la metodologia elaborării unui proiect didactic, la învățarea activă și motivația.

Cuvinte-cheie: calitate, educație, lecție modernă, proces educațional, clasificare, structură, obiectiv, competență școlară, tip de lecție, proiect didactic.

Calitatea educației, în ansamblu, este direct proporțională cu profesionalismul cadrului didactic manifestat în cadrul fiecărei lecții școlare desfășurate, în particular. Lecția, ca unul dintre cele mai importante produse de competență a profesorului, a fost și este în vizorul savanților. Mulți cercetători (Miron Ionescu, Ion Radu, Ioan Cerghit, Sorin Cristea, Rodica Solovei, Angela Cara, Ion Botgros etc.) au dezvoltat conceptul de lecție școlară. Transformările din educație, reformele implementate și proiectate, formarea și dezvoltarea competențelor școlare, incontestabil, trebuie să ducă la modernizarea lecției și perfecționarea acesteia.

Practica educațională demonstrează necesitatea unor abordări inovative privind lecția modernă. Scopul articolului este de a evidenția noile viziuni și de-a sprijini cadrele didactice / managerii școlari / cercetătorii științifici în implementarea acestora.

➤ Cerințele pentru o lecție modernă

Din perspectiva formării competențelor școlare lecția modernă trebuie:

- să fie axată pe obiective, care, în final, duc la formarea competențelor;
- să fie centrată pe elev;
- să reflecte o materie de studiu rațional selectată de către profesor;
- să fie axată pe metode optime de predare-învățare-evaluare, corelate cu mijloace eficiente de învățământ;
- să fie axată pe parteneriate de tipul **profesor-elev, elev-elev, elev-profesor**;
- să fie fundamentată pe realizarea triadelor:
 - a) predare-învățare-evaluare;
 - b) cunoștințe-abilități -atitudini și valori;
- să fie fundamentată pe diversitatea formelor, metodelor, instrumentelor și produselor de evaluare aplicate în cadrul lecției;
- să fie interesantă și motivantă pentru elevi.

➤ **Clasificarea tipurilor de lecții după criteriul competenței**

În contextul formării competențelor școlare considerăm preferabilă pentru toate disciplinele școlare utilizarea clasificării tipurilor de lecții după **criteriul competenței**, ce solicită angajarea unor priorități metodologice evidente la nivelul valorilor cognitive dobândite în cadrul lecției:

- I. *Lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor* (vizează prioritar formarea capacităților de dobândire a cunoștințelor);
- II. *Lecție de formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor* (vizează prioritar formarea capacităților de înțelegere a cunoștințelor dobândite anterior);
- III. *Lecție de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor* (vizează prioritar formarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite și înțelese anterior);
- IV. *Lecție de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor* (vizează prioritar formarea capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor dobândite, înțelese și aplicate anterior);
- V. *Lecție de formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor* (vizează prioritar formarea capacităților de evaluare critică a cunoștințelor dobândite, înțelese, aplicate și interpretate analitico-sintetic anterior). [5]

Practica proiectării și dezvoltării curriculare a activității didactice în Republica Moldova confirmă necesitatea *Lecției combinate (mixte)* însă în contextul formării competențelor, acest tip de lecție trebuie să dispară din practica educațională. Pentru a fi formate competențele, fiecare temă nouă trebuie să fie studiată în cel puțin trei lecții: o lecție pentru dobândirea cunoștințelor, o lecție pentru a înțelege cunoștințele dobândite și una pentru a aplica cunoștințelor dobândite și înțelese.

Clasificarea tipurilor de lecții după modul (forma) de organizare a activităților în cadrul orei. Procesul educațional în liceu poate fi organizat și desfășurat în baza următoarelor tipuri de lecții:

- I. *Lecție-prelegere.*
- II. *Lecție-seminar aplicativ* (rezolvare de situații simple, exerciții, probleme, sarcini standarde etc.).
- III. *Lecție-seminar de reluare și aprofundare.*
- IV. *Lecție-practicum* (rezolvări de probleme,

situații mai complicate, inclusiv non-standarde; lucrări de laborator, practice sau grafice; excursii didactice; lecții integrative (de exemplu, lecție mixtă de fizică și chimie, istorie și geografie, matematică și literatura română, matematică și arta plastică etc.).

V. *Lecție-sinteză* (ora de sinteză, ora de sinteză integrativă).

VI. *Lecție-evaluare* (testarea, colocviul, proba de evaluare, susținerea proiectelor, investigația etc.).

➤ **Modele de structurare a lecției**

Literatura pedagogică recomandă peste 20 modele de structurare a lecțiilor. ([6]) În Republica Moldova majoritatea cadrelor didactice utilizează **Modelul secvențial** sau **Cadrul ERRE**.

❖ **MODELUL SECVENȚIAL** propune următoarele secvențe posibile ale lecției:

1. Organizarea clasei (Moment organizatoric).
2. Verificarea temei pentru acasă.
3. Reactualizarea cunoștințelor și a capacităților.
4. Predarea-învățarea materiei noi.
5. Consolidarea materiei și formarea capacităților:
 - la nivel de reproducere;
 - la nivel productiv;
 - la nivel de transferuri în alte domenii.
6. Analiza-sinteză a materiei teoretice studiate.
7. Analiza-sinteză a metodelor/tehnicilor/procedeelelor studiate.
8. Evaluarea.
9. Bilanțul lecției.
10. Anunțarea temei pentru acasă.

Notă: Structurarea tipurilor de lecții I-V, din clasificarea tipurilor de lecții după criteriul competenței, și a lecției mixte (combinată), conform *Modelului secvențial*, este prezentată în [2].

❖ **CADRUL ERRE** propune următoarele secvențe posibile ale lecției:

1. *Evocarea.*
2. *Realizarea sensului.*
3. *Reflecția.*
4. *Extinderea.*

Conștientizarea semnificației fiecărei dintre aceste patru secvențe contribuie la structurarea corectă a lecțiilor. Este regretabil faptul, dar mulți

profesori din Republica Moldova incorect aplică în practică *Cadrul ERRE*.

Conform DEX, *evocare* semnifică faptul de aducere în conștiință a faptelor, evenimentelor, împrejurărilor trecute.

Astfel scopul major al secvenței *Evocare* constă în readucerea în memorie a celor studiate, adică recapitularea cunoștințelor, a algoritmilor, a metodelor etc., studiate la lecțiile / etapele precedente.

Cadrele didactice trebuie să știe că secvența **Realizarea sensului** poate fi utilizată doar la orele la care se studiază teme noi. La celelalte lecții această secvență nu este prezentă. Secvența **Extindere** nu va fi prezentă la fiecare lecție. Aceasta va fi inclusă în structura lecției doar atunci, când elevii vor fi pregătiți să realizeze extinderile respective. Astfel, aplicând Cadrul *ERRE*, poate fi desfășurată lecția realizând doar o unică secvență. De exemplu, *Lecția de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor* poate include doar secvența *Evocare* sau doar secvența *Extindere*. Pot fi desfășurate lecții în baza a două secvențe *Evocare* și *Reflecție*, în baza a trei secvențe *Evocare*, *Realizarea sensului* și *Reflecție*.

Important: cadrul didactic *foarte rar* va realiza lecții, aplicând toate cele patru secvențe din Cadrul *ERRE*.

❖ MODELUL CELOR 5E

Din perspectiva formării competențelor școlare, considerăm a fi adecvată și mai funcțională structurarea lecțiilor în baza *Modelului celor 5E*. Acesta include 5 secvențe posibile în structura lecției ([6]):

1. **Angajarea** (stabilirea relației cu experiența anterioară, reactualizarea cunoștințelor și a capacităților/abilităților).
2. **Explorarea** (studierea materiei noi).
3. **Explicarea** (argumentarea pentru înțelegere, articularea ipotezelor, efectuarea generalizărilor, corectarea erorilor).
4. **Elaborarea** (prezentarea rezultatelor, aplicarea cunoștințelor dobândite în diverse situații reale și/sau modelate, aplicarea altei abordări).
5. **Evaluarea** (a modului de operare, a progresului, a produselor realizate, a corectării greșelilor).

Sperăm ca în perspectivă acest model să devină unul funcțional în sistemul educațional din Republica Moldova.

Metodologia elaborării unui proiect didactic

Elemente inovative sunt și în proiectul didactic al lecției. Elaborarea proiectului didactic se fundamentează pe următorul algoritm:

Profesor _____

Disciplina de învățământ _____

Clasa _____

Data _____

Numărul lecției în sistemul de lecții (conform proiectării de lungă durată)

De exemplu, 4/33, adică este lecția a 4-a din sistemul de lecții la capitol/modul/unitate de învățare și lecția a 33-a din sistemul general de lecții la clasa respectivă) _____

Numărul lecției conform orarului _____

Durata lecției _____

Capitolul /Modulul/Unitatea de învățare _____

Subiectul lecției _____

Unitățile de competență _____

Obiectivele lecției: *La finele lecției elevii vor fi capabili:*

*O*₁ _____

*O*₂ _____

*O*₃ _____

*O*₄ _____

Tipul lecției _____

Tehnologii didactice:

a) **Forme** _____

b) **Metode** _____

c) **Mijloace de învățământ** _____

Evaluarea: a) Tipul evaluării _____

b) Forme, metode, tehnici de evaluare, produse _____

Scenariul lecției:

Notă: Scenariul lecției poate fi prezentat atât în formă tabelară, cât și în formă textuală. Tabelul poate fi structurat în diverse moduri.

a)

Nr crt	Secvențele lecției	Timp	Obiectivele lecției	Activitatea profesorului	Activitatea elevului	Evaluarea (de proces)
1.						
2.						
etc.						

b)

Nr crt	Secvențele lecției	Timp	Obiectivele lecției	Strategia didactică	Metode, procedee	Evaluarea (de proces)
1.						
2.						
etc.						

Notă: În cazul prezentării textuale scenariul se prezintă în formă de text, evidențiind secvențele structurale ale lecției și activitățile preconizate în cadrul acestor secvențe. Se va indica asupra cărora dintre obiective se va lucra la secvența respectivă și cât timp se preconizează pentru aceasta. [3]

➤ **Învățarea activă și motivația**

Pentru a forma competențele școlare, activitatea profesională a profesorului, inclusiv în cadrul lecției, se va fundamenta pe **Crezul instruirii active (Kees Both):**

Ce aud - uit!

Ce aud și văd – îmi amintesc puțin!

Ce aud, văd și întreb sau discut cu cineva – încep să înțeleg!

Ce aud, văd, discut și fac – însușesc și mă deprind!

Ce redau altcuiva – învăț!

Ceea ce pun în practică – mă transformă!

Profesorul va ține cont și de **ALGORITMUL UNEI PREDĂRI AXATE PE MOTIVAȚIE:**

- ✓ Începeți predarea printr-o situație amuzantă, un studiu de caz, o istorioară legată de teoria ce urmează a fi predată sau printr-o problemă de soluționat;
- ✓ Chestionați elevii asupra cunoștințelor lor anterioare în legătură cu fenomenul ori teoria ce urmează a fi explicate;

- ✓ Prezentați planul lecției sub formă de întrebări (acest mod de a prezenta materia îi obligă pe elevi să-și focalizeze atenția asupra aspectelor importante și să caute răspunsurile la întrebările puse);
- ✓ Organizați cunoștințele sub formă de scheme, care permit evidențierea legăturilor dintre concepte;
- ✓ Dați exemple care să îi intereseze pe elevi, să îi motiveze;
- ✓ Utilizați analogiile (astfel îi determinăm pe elevi să stabilească legături între un domeniu pe care îl cunosc și altul nou);
- ✓ Realizați conexiuni intra-, inter- și transdisciplinare, conexiuni cu viața cotidiană;
- ✓ Zâmbiți mai frecvent.

Obiectivele lecției

Obiectivele au fost și sunt instrumente importante în formarea și dezvoltarea competențelor școlare. Proiectând lecția, cadrul didactic va determina obiective preconizate pentru această lecție. Elementele inovative sunt următoarele:

- 1) Se modifică sintagma *obiectivele operaționale ale lecției* în sintagma *obiectivele lecției*.
- 2) Nu toate obiectivele proiectate pentru lecție vor fi operaționale. Unele vor fi complexe, adică, vor conține în formulare două sau mai multe verbe.

De exemplu:

a) *La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să identifice în textul dat evenimentele istorice și să le clasifice după criteriile indicate.*

b) *Pe finalul lecției elevii vor fi capabili să scrie, să citească și să compare numere întregi în diverse contexte.*

Necesitatea realizării unor obiective complexe vine din faptul că și competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități și atitudini și valori. Astfel, în cadrul lecției, inclusiv prin atingerea obiectivelor complexe, trebuie să fie format acest sistem integrat.

3) Numărul de obiective (verbe măsurabile) pentru lecția de 45 min va fi: minimum de patru obiective (verbe măsurabile), maximum – șase obiective (verbe măsurabile). Astfel încât, sistemul de obiective proiectate pentru o lecție să includă:

a) cel puțin un obiectiv care va răspunde la întrebarea - ce va ști elevul? (Dobândirea cunoștințelor);

b) cel puțin două obiective care vor răspunde la întrebarea - ce va ști să facă elevul? (Aplicarea celor studiate, formarea priceperilor, deprinderilor, abilităților, dezvoltarea capacităților);

c) cel puțin un obiectiv care va răspunde la întrebarea - cum va ști să fie elevul? (obiectivele de atitudini și valori).

Cunoștințele, abilitățile, atitudinile și valorile sunt cele trei componente fundamentale ale competenței școlare. Dacă dorim să formăm competențe, trebuie să realizăm în cadrul fiecărei lecții obiective corelate cu cele trei componente ale competenței școlare.

În loc de concluzii: Importante pentru realizarea continuității în procesul educațional sunt obiectivele intermediare ale lecției. Intermediare sunt acele obiective, care vor fi valorificate în cadrul lecției, dar nu vor fi finalizate sau supuse evaluării. Ele vor fi atinse la următoarele ore. Profesorul ia decizia care obiective sunt finalizabile la lecția proiectată și care vor fi intermediare. Obiectivele intermediare realizează continuitatea între lecții, reprezentând punți de trecere de la o lecție la alta.

Un profesor veritabil se pregătește pentru o lecție o viață întregă. Implementarea abordărilor inovative propuse în practica educațională va face orele interesante și mai atractive atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. **Cel care dorește să devină un profesor de succes, trebuie să fie original la fiecare lecție!**

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Achiri I., *Lecția- produs de competență profesională a cadrului didactic*. În materialele *Conferinței Științifice Internaționale Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale*, 11-12 octombrie 2019, Chișinău.
2. Achiri I., *Didactica matematicii. Prelegeri*, Chișinău, Editura Prut Internațional, 2013.
3. Achiri I., A. Cara., *Proiectarea didactică: orientări metodologice*, Editura Lyceum, Chișinău, 2004.
4. Ionescu M., Radu I., *Didactica modernă*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004.
5. Cristea S., *Dicționar de pedagogie*, Grupul Editorial Litera, Litera Internațional, Chișinău-București, 2000.
6. *Educația centrată pe elev. Ghid metodologic*, coordonatori: Callo T., Paniș A., Chișinău, Print-Caro SRL, 2010.
7. www.dex.ro.